

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Муродова О.Н.

(Студент 3 курса ТГПУ им. Низами)

Научный руководитель: Садыков Р.М.

(ТГПУ им. Низами)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10200702>

Аннотация. В данной статье мы рассмотрим все аспекты использования информационных технологий на уроках русского языка и читательской грамотности. Необходимость использования информационных технологий в учебно-воспитательном процессе продиктована самой жизнью: ребёнок окружает современная технология и в школе, и дома. Современный урок не может быть эффективен и интересен без использования информационных технологий.

Ключевые слова: информационные технологии, урок-презентация, интернет-ресурсы, интерактивная доска, компьютер.

Abstract. In this article we will consider all aspects of using information technologies in the lessons of Russian language and reading literacy. The necessity of using information technologies in the educational process is dictated by life itself: a child is surrounded by modern technology both at school and at home. A modern lesson cannot be effective and interesting without the use of information technologies.

Keywords: information technology, lesson presentation, Internet resources, interactive whiteboard, computer.

Annotatsiya. Ushbu maqolada rus tili va o'qish savodxonligi darolarida axborot texnologiyalaridan foydalanishning barcha jihatlarini ko'rib chiqamiz. O'quv jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish zaruriyatini hayotning o'zi belgilaydi: bola maktabda ham, uyda ham zamonaviy texnologiyalar bilan o'ralgan. Zamonaviy dars axborot texnologiyalaridan foydalanmasdan samarali va qiziqarli bo'lishi mumkin emas.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, dars taqdimoti, internet resurslari, interfaol doska, computer.

На сегодняшний день учителям доступен большой набор средств информационных технологий. При подготовке и проведении занятия могут быть использованы:

- Power point, MS Word, которые позволяют создавать презентации, изображения, видео для преподавания предмета.
- Электронные образовательные ресурсы, которые расширяют возможности образовательной среды и создают условия для формирования креативного мышления у учащихся.

Использование информационных технологий на уроке способствует повышению интереса к уроку, предмету и качеству обучения учеников. Возьмём программу Microsoft Power Point. Эта необыкновенно интересная программа, которая психологически облегчает механизм усвоения, обогащает урок яркими эмоциями, повышает продуктивность урока и расширяет кругозор у учащихся.

Использование изображений, таблиц, кроссвордов, видеофайлов, аудиофайлов, различных завлекательных тестов и заданий делают урок более интересным и занимательным. Так компьютер является помощником учителя. Роль преподавателя здесь очень важна. Учитель подбирает дидактический материал, индивидуальные задания для каждого ученика, помогает учащимся в процессе работы, анализирует их знания и развитие.

Урок-презентация мотивирует и стимулирует учащихся более серьезно и глубоко изучать предмет, принимать участие в исследовании проблемы, самостоятельно делать самопроверку, самоанализ, самоконтроль, самооценку по образцу ответов и критериям.

Применение на уроке компьютера помогает сэкономить время на разных стадиях:

- Проверка домашнего задания;
- Актуализация информации;
- Исследовании и изучении нового;
- Закрепление изученной темы;
- Проверка домашнего задания;

Использование интернет-ресурсов позволяет представить вниманию учащихся уникальные материалы для уроков русского языка и читательской грамотности, совершать путешествия в мир сказок, получать возможность знакомиться с произведениями. Также хочется отметить, что компьютер ни в коем разе не заменяет учителя, он просто дополняет его.

Одной из первостепенных задач на уроке остается развитие у обучающихся прочных знаний, умений и навыков. Её решению способствуют возможности интерактивной доски, которые позволяют сочетать высокотехнологичные и общепринятые приемы обучения русскому языку. Доска, мел, карточки с заданиями и бумажные плакаты – это составляющие сегменты педагогических технологий, которые были хороши в прошлом.

Традиционная школьная меловая доска уже не справляется с новыми функциями. Новое поколение школьников, которое выросло на компьютерах и мобильных телефонах, у которого намного выше потребность в визуальной информации требуют от преподавателя другого подхода. Сегодняшняя школьная доска обязана быть интерактивной – к этому выводу приходит каждый, кто встречается с возрастающими требованиями к организации и информационному наполнению процесса школьного обучения. Интерактивные доски на практике оказываются значительно эффективнее традиционных школьных досок или проектов. За счёт того, что материал подается в интерактивном режиме, существенно улучшается коммуникативное взаимодействие с учащимися, что помогает быстрее и эффективнее доводить до них информацию. Соответственно, улучшается уровень качества образования.

Можем сделать вывод, что применение информационных технологий в процессе обучения, несомненно, вызывает у детей повышенный интерес и усиливает мотивацию обучения. А экономное использование времени на этапах закрепления изучаемой темы и проверки самостоятельной работы при привлечении большого количества учеников. Также за преимущества технических средств можно взять создание условий для реализации творческого потенциала учащихся и выполнение большого объёма работы на уроке.

REFERENCES

1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учеб. Для вузов. – Сб.Питер,2000.

2. Окунева, Н. Ф. Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы / Н. Ф. Окунева. — Текст : непосредственный // Школьная педагогика. — 2015. — № 2 (2). — С. 30-32.
3. <https://infourok.ru/diplomnaya-rabota-primenenie-ikt-na-urokah-russkogo-yazika-i-literaturi-2482125.html>